

ЎЗБЕКИСТОНДА УРБАНИЗАЦИОН ТАРАҚҚИЁТГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386861>

Холмирзаев Нодиржон Низомжонович

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва

аниқ фанлар” кафедраси мудири.

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори

Глобаллашув шаҳар аҳолиси дунёқарашининг ўсишига сабаб бўладиган энг муҳим фактор десак янглишмаймиз. Бугун дунёнинг кўплаб шаҳарлари глобаллашув сабаб ўзининг турли даражадаги иқтисодий тараққиёт босқичига кўтарилди ва ўсишда давом этмоқда. Худди шундай даврда инсонлар онгида юзага келадиган энг муҳим ўзгаришлардан бири бу тежамкорликдир. Шаҳар аҳолиси айна вақтда кўпроқ вақтни тежашни бошлади. Яъни вақт бу пул эканлигини тушуниб етди. Ҳозирги пайтда вақтинг кетди, нақдинг кетди деган тушунча инсонлар ҳаётининг мазмунига айланди. Одамзот ўзини ҳар соҳада синаб кўра бошлади. Бу борада энг яхши самара берган нарса туризм соҳасини ривожлантириш бўлиб қолди. Эндиликда одамлар дунёнинг гўзал шаҳарларини саёҳат қилиш иштиёқида ёнмоқдалар. Бу билан эса ҳаётидаги энг позитив туйғуларни хис этмоқдалар.

Бугунги глобаллашаётган замон биздан инновацион ғоялардан унумли фойдаланишни технологиялар ривожидан бохабар бўлишни талаб этади. Энди ўйлаб кўрайлик хўш қандай ғоялар инновацион ғоялар ҳисобланади. Инновация янгилик киритиш дея таржима қилинади. Лекин киритилган ҳар қандай янгилик ҳам инновация бўла оладими. Фикримизча қачонки киритилган янгилик фойда келтирса уни инновация десак бўлади. Замонамиз инновацион тараққиёт йўлидан бормоқда. Барча нарсалар ва уларнинг позициялари тез ўзгармоқда. Аҳоли кўпроқ қулайлик бор жойга кўчиб ўтмоқда. Бу эса одамларнинг қишлоқдан шаҳарга кўчишига ёки қишлоқларнинг замонавий яъни шаҳар кўринишига ўтишига олиб келмоқда, бошқача айтганда урбанизацион тараққиётга олиб келмоқда. Айна соҳада мамлакатимиз раҳбари ва ҳукумати аҳолига қулайлик яратиш мақсадида кўплаб ҳайрли ишларни амалга ошириб келмоқда. Намунавий уй-жойлар қуриш ва фуқароларга шароит яратиш бўйича қатор вазифалар белгилаб олинган. «Бу борада фақат пойтахт ва вилоят марказлари бўлган шаҳарларни эмас, аввало, ҳудудларда жойлашган шаҳар ва посёлкаларни комплекс ривожлантириш, эътибор марказида туриши керак. Қишлоқ жойларда намунавий уй-жойлар қуриш дастурларидан

босқичма-босқич шаҳар ва посёлкаларда кўп қаватли уйлар қуришга ўтишимиз лозим», — деди президент¹.

Глобаллашув туфайли инсоният мисли кўрилмаган суръатларда урбанизация жараёни томон ҳаракатланмоқда. Бундай интилиш, биринчи навбатда, техника ривожланган сари қишлоқ хўжалиги тармоғи борган сари камроқ меҳнат талаб қилаётгани, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг шаҳарларда жамланиши билан боғлиқ.

Тадқиқотларга кўра, 2050 йилга келиб дунёда ҳар ўн нафар одамдан еттисиси шаҳарда яшаши тахмин қилинмоқда. Статистикага асосан, бугунги кунга келиб Ўзбекистон шаҳарларида аҳолининг 50,6 фоизи истиқомат қилиб, мазкур урбанизация кўрсаткичи келажакда пасайиш эҳтимоли ҳам бор. Бирлашган миллатлар ташкилотининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича Департаменти томонидан эълон қилинадиган дунё мамлакатларининг урбанизация даражаси кўрсаткичи бўйича рейтингда 226 та дунё мамлакатлари орасида Ўзбекистон 147 ўринни эгаллайди². Таъкидлаш жоизки мамлакатимиздаги урбанизацион жараёнларнинг ривожига қарамай бундай ҳолатда қолаётганлиги аҳолимизнинг қишлоқ жойларда туғилиш кўплиги билан изоҳлаш мумкин. Шундай бўлсада бугунги кунда мамлакатимизда фуқароларнинг шаҳарларга кўчиши давом этаётганлигини кўришимиз мумкин.

Мамлакатимизда урбанизацион тараққиётга яна қандай омиллар таъсир кўрсатади? Юқорида таъкидлаганимиздек туғилиш масаласи. Туғилиш кўрсаткичининг юқорилиги қишлоқ жойларда аҳоли кўпайиб кетишига олиб келади. Тўғри, 2017 йилда дунёга келган болалар сони ундан аввалги йилдагига нисбатан 10 700 нафар кам ва шу даврда туғилиш кўрсаткичи ҳар минг нафарга 22,8 дан 22,1 гача пасайган. Шунга қарамай, дунёдаги 226 та мамлакат орасида Ўзбекистон 71-ўринни эгаллаб турибди. Йирик аҳоли пунктларининг аксариятида даромад юқори ва бу ҳолат ҳам қишлоқ жойларда яшовчиларни оҳанрабодек ўзига тортиб келади³.

Юртимизда урбанизацион тараққиётга таъсир кўрсатадиган омиллардан яна бири бу қурилиш соҳасидир. Уй-жойлар қурилишида замонавий ёндашув муҳимми ёки миллий-анъанавий? Фикримизча миллий қадриятларимиз асосида қурилган уйларга замонавий тус берган маъқул. Хўп, шундай экан, Ўзбекистондаги бу анъаналардан ўтмиш сарқити сифатида воз кечиш керакми? Ахир, бугунги замонавий дунёда шаҳар ҳаёти ва шаҳарсозлик пухта режалаштирилган, у француз

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2018/12/28/urbanizatsiya/>

² <https://minjust.uz/uz/press-center/news/93668/>

³ <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonning-urbanistik-kelazhagi-bunda-qajsi-mezonlarga-tayaniladi>

социологи Клод Леви-Стросс берган таъриф — «глобал яккаҳокимлик» асосида халқаро андозаларга яқинлашмоқда. Ё бўлмаса, ўзбекларнинг турмуш тарзини бебаҳо қадрият сифатида қабул қилиб, уни фақат замон талабига мос ҳолда ўзгартирса бўлдимми? Бу масала ниҳоятда долзарб, айниқса, йирик мегаполисларда. Негаки, бюджет ҳар бир квадрат метр ерни аниқ ҳисобга олишни талаб қилади, тайёр блоклар ёрдамида тез қуриладиган кўп қаватли уйлар эса масаланинг осон ечимидек, гўё⁴. Аммо бу борада барчанинг ўз қарашлари мавжуд. Уларни эса ҳурмат қилиш лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки Ўзбекистондаги урбанизацион тараққиёт таъсир кўрсатувчи қатор омиллар мавжуд. Аммо уларнинг барчаси халқимизнинг салоҳияти ва омилкорлиги эвазига бартараф этилади ва тараққиётга ҳизмат қилади.

⁴ <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonning-urbanistik-kelazhagi-bunda-qajsi-mezonlarga-tayaniladi>